

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

3(93)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 3(93)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.
В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Дорофиев Вячеслав Владимирович – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышникова Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белюсов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк*

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 22.10.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 3 от 22.10.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 27,95.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Костровец А.Б., Жейнова М.Н. Мировой и отечественный опыт стран в аспекте реализации механизмов государственно-частного партнерства..... 4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Агафоненко О.Ю., Доценко А.В. Методика универсализации принятия решения о защите объектов интеллектуальной собственности в современных реалиях..... 18

Беганская И.Ю., Яковенко А.Р. Организация системы государственного управления образованием 23

Воробьева Л.А., Савченко О.Ю. Продовольственная безопасность Донецкой Народной Республики: состояние и основные направления ее обеспечения . 28

Джабиев В.В. Критерии и показатели продовольственной безопасности государства 37

Довгань А.С. Экономическая роль инструментального хозяйства на предприятии 43

Кириенко О.Э. Использование институционального подхода в исследовании рыночной инфраструктуры 48

Котов Е.В. Государственное управление: эволюция и перспективы в условиях становления государственности..... 56

Кочура И.В. Оценка влияния факторов экономического потенциала угледобывающих предприятий Донбасса на основе экспертного опроса специалистов 67

Кошеленко В.В. Системы энергоресурсного обеспечения стран в мировой экономике в современных условиях 73

Кравцова И.В. Налог на прибыль в Донецкой Народной Республике: зарубежный опыт 78

Кретова А.В. Экономические информационные системы как основа повышения качества управления организацией 84

Малик М.А., Сергеев Р.А. Пути повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности Донецкой Народной Республики на внешних рынках..... 90

Муромец Н.Е. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития сферы услуг 98

Науменко С.Н., Тулупов Д.В. Развитие внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики: предпосылки и задачи программ импортозамещения 105

Ободец Р.В., Бессонова Е.А. Обоснование использования биотехнологий в основных процессах предприятия АПК, как основа его инновационного развития.... 114

Резник А.А. Теоретические подходы к определению государственной социальной политики 120

Сапьяная Е.М. Концептуальная стратегия развития туристической фирмы..... 126

Севка В.Г., Гракова М.А., Мовчан О.В. Совершенствование технической оценки в процессе определения оценочной стоимости объекта недвижимости..... 132

Тисунова В.Н. Теоретические основы экономической безопасности хлебопекарных предприятий ЛНР..... 141

Тонконоженко Ю.А. Оценка стоимости бизнеса с учетом фактора риска..... 162

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Ковалева Ю.Н. Предпосылки преобразования банков в экосистемы..... 167

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Гладкий Н.А. Социальное предпринимательство в Чехии: опыт и проблемы функционирования 175

Гончаров В.Н., Курипченко Е.В. Использование интернет-технологий в маркетинге 181

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Матеха А.С. Особенности социально-психологических аспектов управления организацией 188
Орлова Л.В. Формирование концепции управления высшим учебным заведением 192
Хромов Н.И., Ободец Я.В. Социально-психологические и этические аспекты повышения эффективности труда государственного служащего 197

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Иовенко М.В. Основные направления применения информационных технологий в управлении городским хозяйством в условиях Донецкой Народной Республики 206
Лещенко М.И. Цивилизационная эволюция механизма управления: от технического к гуманитарному 212
Мезенцева А.Н. Концептуальные направления совершенствования механизмов формирования управленческих кадров 219
Новоградская-Морская А.М. Развитие инвестиционного потенциала в Донецкой Народной Республики 225
Орехов В.В. Компаративный анализ процедуры аккредитации федераций по видам спорта в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике 230
Рощина Ю.О. Стратегия развития организационной культуры университета непризнанного государства 237

C O N T E N T S

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Kostrovets L.B., Zheinova M.N. World and domestic experience of countries in the aspect of implementation of public-private partnership mechanisms 4

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Agafonenko O.YU., Dotsenko A.V. Methodology of universalization of decision – making on the protection of intellectual property objects in modern realities 18
Beganskaya I.Yu., Yakovenko A.R. Organization of the public administration system in education 23
Vorobieva L.A., Savchenko O.Yu. Food security Donetsk People's Republic: state and main directions of its provision 28
Dzhabiyev V.V. Criteria and indicators of food security of the state 37
Dovgan A.S. The economic role of tool management at the enterprise 43
Kirienko O.E. Using of Institutional Approach in Market Infrastructure Research 48
Kotov E.V. Public administration: evolution and prospects in the conditions of statehood formation 56
Kochura I.V. Evaluation of the Impact of the Economic Potential Factors of Coal Mining Enterprises in Donbass under the Basis of Expert Survey of Specialists 67
Koshelenko V.V. Energy supply systems for countries in the world economy in modern conditions 73
Kravtsova I.V. Profit Tax in the Donetsk People's Republic: Foreign Experience 78
Kretova A.V. Economic information systems as the basis for improving the quality of organization management 84
Malik M.A., Sergeev R.A. Ways of Increasing of Competitiveness of Food Industry Enterprises of the Donetsk People's Republic in Foreign Markets 90
Muromets N.E. Organizational and economic mechanism for ensuring the innovative development of the service sector 98
Naumenko S.N., Tulupov D.V. Development of foreign economic activity of the Donetsk People's Republic: preconditions and objectives of import substitution programs 105
Obodets R.V., Bessonova E.A. Validation of the Use of Biotechnology in the Main Processes of AIC Enterprises as the Basis for Its Innovative Development 114

Reznik A.A. Theoretical approaches to the definition of state social policy	120
Sapyanaya E.M. Conceptual strategy for the development of a travel company	126
Sevka V.G., Grakova M.A., Movchan O.V. Improving technical appraisal in the process of determining the appraised value of a property	132
Tisunova V.N. Theoretical Basis of Economic Security of Bakery Enterprises of LPR.....	141
Tonkonozhenko IU.A. Valuation of Business based on Risk Factors.....	162

PROBLEMS OF FINANCIAL CREDIT AND BANKING SYSTEM

Kovaleva IU.N. Preconditions for Transformation of Banks into Ecosystems	167
---	-----

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Gladkii N.A. Social Entrepreneurship in the Czech Republic: Experience and Problems of Functioning.....	175
Goncharov V.N., Kuripchenko E.V. Using of Internet technologies in marketing	181

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Matekha A.S. Peculiarities of Social and Psychological Aspects of Management of an Organization.....	188
Orlova L.V. Formation of the Concept of Higher Educational Establishment Management.....	192
Khromov N.I., Obodets IA.V. Socio-psychological and Ethical Aspects of Civil Servants Labor Effectiveness Improvement.....	197

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Iovenko M.V. Main Directions of Information Technologies Application in Urban Management under the Conditions of the Donetsk People's Republic	206
Leshchenko M.I. Civilizational Evolution of Management Mechanism: from Technical to Humanitarian	212
Mezentseva A.N. Conceptual directions for improving the mechanisms for the formation of management personnel	219
Novogradskaia-Morskaia A.M. Development of Investment Potential in the Donetsk People's Republic	225
Orekhov V.V. Comparative Analysis of the Accreditation Procedure of Sports Federations in the Russian Federation and the Donetsk People's Republic.....	230
Roshchina IU.O. Strategy for the Development of University Organizational Culture of an Unrecognized State.....	237

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ТУЛУПОВ Д.В.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Важным направлением работы при планировании развития внешнеэкономической деятельности является её ориентация именно на внутренний рынок, создание оптимальных условий для функционирования предприятий внутри страны, поддержка отечественных производителей, которая будет способствовать раскрытию потенциальных возможностей экономического роста Республики. Целесообразность осуществления такой работы основывается на применении программ, обеспечивающих распределение полномочий и ответственности участников, обеспечение своевременного и комплексного контроля за проводимыми мероприятиями, предполагающей корректировку и адаптацию этапов её реализации под условия и ориентиры государственной политики.

Ключевые слова: импортозамещение, программа, развитие, внешнеэкономическая деятельность, отечественные предприятия, управление.

An important area of work in planning is the development of foreign economic activity because its focus on the domestic market, creating optimal conditions for the operation of enterprises in the country, supporting domestic producers, which will help to reveal the potential opportunities for economic growth of the Republic. The feasibility of such work is based on the application of programs that ensure the distribution of powers and responsibilities of participants, ensuring timely and comprehensive control over the activities carried out, which involves adjusting and adapting the stages of its implementation to the conditions and guidelines of state policy.

Keywords: import substitution, program, development, foreign economic activity, domestic enterprises, management.

Постановка задачи. Современные условия развития Донецкой Народной Республики во многом зависят от создания проработанных, экономически-обоснованных направлений реализации её производственно-торгового потенциала. Практика показывает, что те структуры, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, работают более успешно и достигают максимального социально-экономического эффекта. Необходима лишь целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная стратегия [8, с. 271- 272]. В большинстве случаев формулирование развития внешнеэкономической деятельности ставит перед собою цель трансформацию экономико-правового устройства, в частности, ориентацию предприятий и упрощение законодательной базы, в основном на развитие экспортного потенциала. Такая тенденция, при условии её успешной реализации, может привести к снижению насыщения внутреннего рынка товарами местного производства вследствие невыгодности и низкой

платежеспособности населения, необходимости поиска других направлений товаровоспроизводства и т.д.

Исследование проблем развития потенциала региона в условиях трансформационного периода экономики приобретает особое значение и является ключевым условием для обеспечения эффективности осуществления социально-экономических преобразований в Донецкой Народной Республике. Вследствие структурных особенностей новосозданного государства, попыток стабилизации экономической и политической систем, повышенной зависимости предприятий от импортного сырья и продукции требуется сосредоточить внимание на внутреннем воспроизводстве товаров и услуг отечественными предприятиями и использование их производственного потенциала для полного удовлетворения производственных потребностей Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе наблюдается разнообразие взглядов учёных-исследователей на применение импортозамещения. Однако многие из них сходятся во мнении, что произведённая продукция внутри страны обычно обходится дешевле, чем привезённая из-за рубежа, за счёт отсутствия таможенных пошлин, более низких издержек и низкой налоговой нагрузки. В развитии импортозамещающих производств ключевая роль принадлежит активизации внутренних стимулов. Отечественные предприятия намного лучше знают законодательные требования, а также предпочтения своего потребительского рынка [5].

Примером протекционистской политики импортозамещения может выступать рынок государственных закупок Китая, в законодательстве которого существует установленная норма, в соответствии с которой правительственные учреждения и юридические лица с участием государственного капитала должны приобретать «внутренние» товары и услуги, за исключением тех случаев, когда «внешние» товары и услуги при прочих равных условиях стоят не менее чем на 20% дешевле «внутренних». Под «внутренними» продуктами, в соответствии с уточняющими директивами Министерства финансов КНР, понимаются продукты, не менее 50% стоимости которых (включая сырьё и комплектующие) создано на территории Китая [10].

Если говорить о тематике исследования на уровне Донецкой Народной Республики, особое внимание следует уделить Приказу Министерства экономического развития ДНР от 07.08.2019 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке республиканских программ на местном уровне» [1]. Данный документ содержит рекомендации к содержанию программ и их реализации и является дополнением к существующим: Закону «О республиканских программах», принятому Постановлением Народного Совета 2.10.2015 г. №80-ИНС[2], и Постановлению Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. №13-2 «Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики» [3], из которого следует, что проблематика импортозамещения подпадает под необходимость применения программного подхода к её реализации, а именно:

– снижение производственной активности отечественных предприятий привело к недостаточности материально-технических ресурсов и угрозе прекращения производственной деятельности, что в свою очередь требует специальной государственной поддержки и достаточного объёма времени, концентрации ресурсов для решения проблемы;

– отсутствующие на данный момент программы, актуализирующие вопросы защиты отечественных предприятий с декларированием проблемы импортозамещения.

В 2019 году все чаще звучат доводы, что приоритетом развития отечественной экономики на ближайшие годы является преодоление существующей зависимости от иностранных товаров, а также достижение устойчивого экономического роста через

обновление технологической базы отечественных промышленных предприятий. Более того, актуальность направления исследования подтверждается Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики №279 от 04.09.2019 г. «О создании рабочей группы», главная задача которой заключается в разработке проекта программы импортозамещения и стимулирования отечественного производителя [4]. Представителями данной группы являются Пашков В.И., Половян А.В., Колесник В.Г., Епифанов Д.Н.

Однако, несмотря на существующий опыт в изучении данной проблематики, общая сложность и нерешённость проблем, связанных с плавным и непрерывным переходом на новую модель развития экономики, разработкой и реализацией программ импортозамещения в рамках развития внешнеэкономической деятельности в условиях современных вызовов, с особой остротой проявляется на предприятиях ДНР и требует дальнейших исследований.

Несмотря на неоднократно декларировавшиеся в отраслевых стратегиях и других официальных документах цели замены иностранных товаров отечественной продукцией, реализация импортозамещающей политики в Донецкой Народной Республике всё ещё носит экстенсивный характер.

Актуальность. Исследование данного направления обуславливается проблемой, связанной с постоянным и вполне ощутимым ростом импортных закупок сырья и продовольствия, что в конечном счёте делает экономику уязвимой с позиции национальной безопасности. Вместе с тем первоначальные кризисные явления могут стать отправной точкой к формированию предпосылок для развития и прогрессивных изменений в этой сфере. Предполагается, что при необходимом уровне поддержки государства импортозамещение может стать катализатором развития национального производства, а разработка обоснованной теории и актуальных механизмов реализации импортозамещения является одной из приоритетных задач на сегодняшний день.

Цель статьи: изучение возможностей применения программ импортозамещения как ключевого элемента развития производственной сферы Донецкой Народной Республики на основе выявления ключевых предпосылок и задач её применения.

Изложение основного материала исследования. Совершенствование внешнеэкономической деятельности представляет собой одно из ключевых направлений государственной политики любого без исключения государства и не теряет своей актуальности как в период стабильной экономической ситуации, так и в случаях посткризисного развития. Особое внимание в такое время целесообразно уделять вопросам защищённости и рациональной независимости экономики от других стран и повышению конкурентоспособности собственных отраслей промышленности, созданию модели и последующей стратегии развития. Именно такие задачи стоят перед правительством Донецкой Народной Республики в настоящее время, требующие в кратчайшие сроки преодолеть кризис и обеспечить стабильное развитие в экономической и социальной сферах. Независимо от того, какой будет модель развития Донецкой Народной Республики, она должна способствовать решению двух основных целей:

– создание комфортных условий отечественным производителям товаров и услуг, в которых на органы государственной власти возлагается ответственность за сохранение производственного потенциала региона, достижение условий устойчивого развития всех без исключения отраслей промышленности, создание политических условий наращивания потенциала международного сотрудничества и кооперации;

– достижение сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, способной обеспечивать внутреннее воспроизводство необходимых товаров, обеспечение развития кадрового, профессионального, творческого потенциала граждан, формирование региональной идентичности.

Безусловно, реализация представленных направлений достаточно длительный, трудо- и ресурсоёмкий процесс, также осложняющийся продолжающимся вооруженным противостоянием. Военно-политический конфликт и вызванная им экономическая блокада, разрыв сложившихся хозяйственных связей, физическое уничтожение капитала предприятий и отток человеческих ресурсов из-за боевых действий привели к формированию нового социально-экономического облика региона [6, с. 6]. Вышеуказанные проблемы формируют сложные стартовые условия реализации импортозамещающей политики (табл. 1).

Таблица 1

Условия реализации импортозамещающей политики

Оцениваемый параметр	Результат оценки
Снижение импорта	значительное, но ещё на высоком уровне (на 11% в 2018 г.)
Загрузка существующих производственных мощностей	низкая, имеются тенденции к увеличению
Доступ к внешним рынкам	резко ограничен в условиях непризнанности
Доходы населения	незначительный рост
Снижение импорта	значительное, но ещё на высоком уровне (на 11% в 2018 г.)
Рост цен в сегментах рынка	выраженный рост цен

Тем не менее планирование дальнейшего развития, как правило, целесообразно осуществлять «от достигнутого». В таком случае базой для осуществления мероприятий по импортозамещению может стать уже достигнутый экономический потенциал предприятий отрасли и выявление скрытых, не использованных резервов их развития.

Следует отметить, что применение данной меры стимулирования экономики необходимо осуществлять последовательно, начиная с базовых импортозависимых отраслей экономики ДНР (машиностроительной, химической, добывающей и пищевой промышленности).

Согласно данным, представленным в «Инвестиционном паспорте Донецкой Народной Республики» за 2019 год, замечено снижение объёмов импортных операций в общей структуре товарооборота [7]. Тем не менее, несмотря на такую тенденцию, общий процент импортных операций является высоким, что напрямую сказывается на сальдо торгового баланса Республики (рис. 1).

Рис.1. Динамика импортных операций в общем объёме внешнеторгового оборота ДНР, млн руб.

Как уже было замечено, разработкой способов и путей реализации импортозамещения вплотную занимаются государственные структуры, однако единой программы импортозамещения до сих пор не сформировано по различным факторам, препятствующим ей (табл. 2).

Таблица 2

Факторы, оказывающие существенное влияние на переход предприятий к импортозамещению

Факторы	Проявление фактора
Организационно-правовые	Наличие определённых пробелов связанных с импортозамещением в нормативно-правовой базе ДНР; постоянные изменения нормативов отчётности, большое количество проверок предприятий; отсутствие единых механизмов к разработке и реализации программ; сложности, связанные с обеспечением добросовестной конкуренции; распределение рисков и обязательств между участниками программ; большое количество контролирующих государственных органов и дублирование их функций
Ресурсные	Дефицит материальных ресурсов (материалов, сырья, оборудования); недостаточный профессионализм и отток кадров; устаревшие и отсталые технологии; сложности с финансированием программ развития из бюджетных и внебюджетных источников
Налоговые	Непроработанность механизмов кредитования (высокие процентные ставки и т.д.); отсутствие процедур стимулирования бизнеса и перехода на отечественные аналоги продукции (налоговые каникулы и т.д.)
Информационные	Несвоевременная или дефицитная информация о показателях работы предприятий; необходимость проведения административных процедур, направленных на гарантирование определённого уровня качества, опытности, квалификации поставщиков разных услуг и продавцов товаров

Принимая во внимание указанные проблемы, для запуска процессов восстановления экономики, с учётом существенного потенциала её развития, необходимо реализовать ряд первоочередных мер, которые позволят нормализовать функционирование экономики в новых условиях, ускоренными темпами восстанавливать утраченные позиции и выявлять новые перспективные формы взаимодействий.

Только поиск оптимальных путей для усовершенствования направлений поддержки и взаимное сотрудничество отечественных предприятий и органов государственной власти ставит возможным достижение цели стабильного и устойчивого экономического развития региона на основе программы замещения товаров иностранного происхождения продукцией отечественного производства (рис. 2, 3).

Рис. 2. Общий вид модели взаимодействия государства и предприятий к принятию программы импортозамещения

Особенную роль в структурных изменениях внешнеэкономической деятельности играет порядок перехода к импортозамещению, в котором главным ориентиром должен стать внутренний рынок.

Обратим внимание на то, что достижение преимуществ предприятий связано с необходимостью решения комплекса задач, возложенных на программу импортозамещения:

- совершенствование механизма разработки программ, направленных на импортозамещение, включающего в себя обоснование его ресурсного обеспечения, влияния факторов и т.д.;

- координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики; совершенствование национальной системы стандартизации;

- выявление и обоснование отраслей промышленности, имеющих тенденции к импортозамещению, обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;

- снижение регуляторных барьеров создания новых предприятий и формирование благоприятных условий для стимулирования научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов;

- обеспечение отечественным предприятиям равных условий конкуренции.

Рис. 3. Стадии перехода к принятию, целевые установки и возможные результаты реализации программы импортозамещения

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. С одной стороны, можно говорить о том, что впервые за долгие годы проблеме импортозамещения стало уделяться должное внимание, с другой, стоит заметить, что многие инициативы в области импортозамещения выдвигаются и реализуются в условиях нереализованности или незавершенности многих инициатив, утверждённых в официальных документах ранее.

Политика поддержки импортозамещения находит своё отражение во многих стратегиях развития разных стран, но опирается на ограниченный спектр мер, эффективность которых вызывает серьезные вопросы:

- применение ограничений на поставки продовольственных и сельскохозяйственных продуктов из ряда стран (наносит ущерб потребителю через ограничение товарного разнообразия и роста цен);
 - применение госзаказов как меры поддержки (охватывает ограниченное число секторов экономики);
 - ожидаемые преференции для товаров отечественного производства (неясен характер преференций, критерии отнесения продукции к товарам местного производства).
- Впрочем, это не значит использование исключительно политики импортозамещения в ущерб экспорту. Формируя и реализуя импортозамещение на практике, важно учитывать как позитивную направленность, так и присущие ей

недостатки, суть которых сводится к опасности создания ситуации, в которой внутренний рынок может оказаться изолированным. Прежде всего мы говорим о возникновении ограничений в развитии страны на первых этапах из-за низкой товароёмкости внутреннего рынка и отстранения от международных процессов обмена технологиями, что в совокупности с другими негативными проявлениями может привести к отставанию и застою экономических процессов в сравнении с другими странами [9, с. 267].

Именно рациональное соотношение данных внешнеэкономических операций, которое состоит в первоначальном применении импортозамещения, получении выгод и модернизации производственной системы для последующей их реализации на мировом рынке наиболее конкурентоспособной продукции [11].

Богатый мировой опыт применения импортозамещения свидетельствует о целесообразности применения программно-целевых моделей регулирования импорта для максимальной результативности государственного управления в решении вышеуказанных проблем. В свою очередь, реализация программ импортозамещения позволит государству получить дополнительные денежные средства, которые в последующем можно будет направить на расширенное воспроизводство отечественных товаров, выпускаемых связанными отраслями, инвестирование технических и инженерных производств, создание новых производств.

Существующие на территории Донецкой Народной Республики предприятия способны справиться с насыщением потребительского рынка товарами первой необходимости, а впоследствии и полного импортозамещения товаров [10, с. 8]. Для этого им необходима государственная поддержка и содействие, заключающееся в разработке моделей эффективных механизмов, направленных на преодоление негативных последствий таких социально-экономических преобразований, определение направлений реализации межотраслевой кооперации и формирование новых индустриально-технологических систем полного цикла, совершенствование правового поля стратегического развития Республики и т.д. Необходима не только более активная ориентация развития отечественных предприятий на импортозамещение, предполагающая применение программно-целевого, проектного подхода к её реализации, но и закрепление терминологического аппарата импортозамещения в нормативно-правовых актах ДНР, совершенствование механизмов разработки и реализации программ, ориентированных на внутреннее воспроизводство товаров и услуг. Одним из перспективных направлений привлечения внимания к отечественному производителю является создание специализированных каталогов, отображающих перечень так называемых «внутренних инноваций», т.е. товаров, созданных или усовершенствованных на территории Республики.

В 2017 году Министерством экономического развития ДНР был создан «Каталог промышленных предприятий ДНР», где представлены ведущие промышленные предприятия Республики, осуществляющие свою деятельность в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность, промышленность строительных материалов, производство бумаги и картона, лёгкая промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство, что позволяет потенциальным покупателям узнать то или иное направление работы предприятия и товарный ассортимент [12]. Тем не менее в нём отсутствует информация о ресурсном происхождении товара, что затрудняет сегментацию рынка и отнесение его к типу «внутренней инновации». Для признания товара «внутренней инновацией» и включения в соответствующие каталоги его производитель должен являться резидентом и быть владельцем зарегистрированных на территории ДНР торговой марки, патентов и

других объектов интеллектуальной собственности, необходимых для производства продукта, или обладать исключительной лицензией на использование.

Список использованных источников

1. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке республиканских программ на местном уровне: Приказ Министерства экономического развития ДНР от 07.08.2019 г. №100 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/mineconom/120819.pdf>. – (Дата обращения: 11.02.2020).
2. О Республиканских программах: Закон Донецкой Народной Республики от 02 октября 2015 г. (Постановление №80-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsoviet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>. – (Дата обращения: 11.02.2020).
3. Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. (Постановление №13-2) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsoviet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>. – (Дата обращения: 10.12.2019).
4. О создании рабочей группы: Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 04.09.2019 г. №279 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://denis-pushilin.ru/documents/rasporyazheniya/glava-dnr-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-razrabotke-proekta-programmy-importozameshheniya-i-stimulirovaniya-otechestvennogo-proizvoditelya/>. – (Дата обращения: 10.02.2020).
5. Анимица Е.Г. Импортзамещение в промышленном производстве региона: концептуально-теоретические и прикладные аспекты / Е.Г. Анимица, П.Е. Анимица, А.А. Глумов // Журнал Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Экономика региона. – 2015. – №3. – С. 160-172.
6. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.
7. Инвестиционный паспорт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=539&Itemid=751. – (Дата обращения: 11.02.2020).
8. Ободец Р.В. Особенности реализации стратегии развития территории в условиях нестабильности внешней среды: материалы I Междунар. науч. конф. (Донецк, 16-18 мая 2016 г.). Т. 8. Юридические науки / под общ. ред. проф. С.В. Беспаловой. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2016. – 289 с.
9. Тулупов Д.В. Импортзамещение как инструмент развития рыночной экономики в условиях глобальных вызовов / И.В. Сабирзянова, Д.В. Тулупов // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». – Севастополь: ООО «РИБЕСТ», 2019. – С. 264-267.
10. Инновационное развитие экономики Донбасса: проблемы, перспективы, решения: материалы круглого стола / МОН ДНР, ГУ «Институт экономических исследований»; под ред. А.В. Половяна. – Донецк: Изд-во ФЛП Кириенко С.Г., 2017. – 116 с.
11. Новая промышленная политика России в контексте обеспечения технологической независимости / отв. ред. Е.Б. Ленчук; Российская Академия Наук, Институт экономики. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. – 336 с.

12. Каталог промышленных предприятий ДНР [Электронный ресурс]. – – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3269&catid=8&Itemid=141. – (Дата обращения: 11.02.2020).

УДК 338.439.4:573.6

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССАХ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК КАК ОСНОВА ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ОБОДЕЦ Р.В.,

**д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы**

при Главе Донецкой Народной Республики»;

БЕССОНОВА Е.А.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики, управления и аудита**

**ФГБОУ ВПО «Юго-Западный Государственный
Университет»**

В статье рассмотрены перспективы развития биотехнологий, которые можно использовать в основных процессах предприятия АПК. Рассмотрены наиболее существенные биотехнологии для сферы животноводства и растениеводства. Значительный рывок в развитии биотехнологий за последние десять лет позволит обеспечить инновационное развитие предприятий АПК. В результате обосновано, что к соответствующей технологии необходимо подходить индивидуально и обосновывать её внедрение в основные процессы с помощью экономических расчётов.

***Ключевые слова:** биотехнология, АПК, животноводство, растениеводство, инновационное развитие.*

In the article the prospects for the development of biotechnologies that can be used in the main processes of the agro-industrial complex are discussed. The most essential biotechnologies for livestock and crop production are considered. A significant breakthrough in the development of biotechnology over the past ten years will ensure the innovative development of agricultural enterprises. As a result, it was substantiated that it is necessary to approach the appropriate technology individually and justify its implementation in the main processes using economic calculations.

***Keywords:** biotechnology, agro-industrial complex, animal husbandry, crop production, innovative development.*

Актуальность исследования. Современные условия поставили сельское хозяйство перед новыми актуальными проблемами, связанными с внедрением, в первую очередь, инновационных, ресурсосберегающих проектов, направленных на динамичное развитие в новых экономических условиях при максимальном и рациональном использовании внутренних резервов экономики на предприятиях АПК.

Достижения в области биологических наук приводят к появлению новых технологий и услуг, которые способствуют реагированию на меняющиеся продовольственные системы и предоставляют новые возможности для развития